

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 837 - 846

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Formação de professores para a educação profissional: conhecimentos e desafios – análise baseada no conhecimento de uma disciplina optativa

Teacher Training for Professional Education: Knowledge and Challenges – Analysis Based on the Knowledge of an Elective Course

**Mateus Ribeiro dos Santos¹ Maria Durciane Oliveira Brito² Leonardo Santos Miranda³
Gardielly Márcia de Ananias Araújo⁴ Leandro Santos Miranda⁵
Hérica Tanhara Souza da Costa⁶ Fabiana Gomes Amado⁷**

Submetido: 22/03/2026 Aprovado: 10/05/2026 Publicação: 23/05/2026

RESUMO

O presente trabalho é uma análise teórica sobre a formação de professores de uma maneira geral e, especificamente, a formação de professores para a Educação Profissional (EP). A partir de material bibliográfico disponibilizado pela disciplina eletiva Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica, ofertada no primeiro período de 2024 pelo Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, analisamos a teoria discutida e abordamos as principais dificuldades para a formação de professores para a EP. Vimos que não somente os professores da educação dita geral, como, e mais ainda, os que trabalham na educação profissional precisam de reconhecimento e formação continuada, principalmente por conta da forma de ingresso de muitos deles nessa modalidade de ensino.

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Profissional. Saberes necessários. Desafios. Formação continuada.

ABSTRACT

This study consists of a theoretical analysis of teacher education in general and, specifically, of teacher training aimed at Professional Education (PE). Based on the bibliographic material made available in the elective course Teacher Training for Professional and Technological Education, offered in the first semester of 2024 by the Professional Master's Program in Professional and Technological Education at the Federal Institute of Education, Science and Technology, an analysis of the theoretical discussions was carried out, highlighting the main difficulties related to teacher training for PE. It was found that not only teachers in general education, but especially those working in professional education, require recognition and continuing education, particularly due to the way many professionals enter this teaching modality.

Keywords: Teacher Training. Professional Education. Necessary Knowledge. Challenges. Continuing Education.

¹ Mestre em Educação Profissional e Técnica pelo Instituto Federal do Piauí, IFPI; Mestrando em Letras pelo programa de Educação Profissional em Letras da Universidade Estadual do Piauí -UESPI Mateusjrbeiro2021@gmail.com

² Mestra em Ciências da Educação, Universidade Católica de Petrópolis UCP, Petrópolis - RJ durciane@hotmail.com

³ Doutorando em Biotecnologia - UFDPAR leonardophb2015pi@gmail.com

⁴ Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional com docência pela FAEME, Piauí, Brasil. gardiellymarcia@hotmail.com

⁵ Graduado em Pedagogia, Unip, Parnaíba PI. leandrosantos9834@gmail.com

⁶ Pós-graduanda em Atendimento Educacional Especializado, AEE. herycasouza@hotmail.com

⁷ Mestre em Letras – Universidade Estadual do Piauí, UESPI, Teresina, PI. fabiana.amado@ifpi.edu.br

1. Introdução

O histórico da docência em si e o foco de importância que se passou a dar a ela são pontos indispensáveis de observação quando se fala de formação de professores. De tal maneira o é que já se fala na constituição de um possível campo autônomo de estudos para essa formação (André, 2010).

Metodologias empregadas na ação docente são fatores bastantes discutidos em aulas de universidades, seminários, congressos e publicações. Aliado a isso, os saberes docentes para a atuação dos professores se fazem presentes em muitas discussões, afinal, pode-se até falar em iniciar a carreira docente por acaso, mas continuar sem conhecimentos para tal seria negligenciar o tanto que se requer para o ato de ensinar.

A própria ação governamental em política de formação docente, e aqui damos destaque aos profissionais que atuam na educação profissional (EP), deve ser considerada, pois é o Governo que determina diretrizes e leis a serem seguidas em praticamente todas as áreas da sociedade. E ser professor nessa modalidade significa enfrentar muitos desafios, sendo que o primeiro deles pode ser encontrado já na formação inicial.

Por último, e não por fim, dar conta de ser professor na EP requer estar em constante busca de atualização de saberes e técnicas superando barreiras, o que exige formação continuada, outro ponto a ser discutido. Aspectos históricos, metodologias utilizadas, saberes necessários à ação docente, política de formação de professores e a formação continuada do docente da EP são aqui pautas em discussão.

Para levar essas questões adiante, apoiamo-nos nas contribuições de, dentre outros, Castaman e Vieira (2013), Cardoso (2012), Freire (1996) e (2019), Kenzer (2008), Moura (2014) e Saviani (2009).

2. **Percurso Metodológico:** o contato com o conhecimento através da disciplina ofertada

O presente trabalho é uma análise bibliográfica sobre a formação de professores, com foco naqueles que atuam na Educação Profissional. Tivemos por objetivo abordar teoricamente a formação desses profissionais considerando os desafios por eles enfrentados e os diversos e complementares aspectos que os legitimam na ação docente.

A pesquisa é de cunho qualitativo por meio de análise bibliográfica sobre aspectos que levam à formação docente, dando foco na Educação Profissional. O material bibliográfico

(artigos, dissertação, tese e livros, além de vídeos com palestras⁸) foi disponibilizado pela disciplina eletiva Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica, ofertada no primeiro período de 2024 pelo Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, através da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (AVA CEFOR/IFES).

Além desse material, buscamos em Moura (2014), Silva (2016), Nóvoa (2019) e na Lei Federal nº 13.415, de fevereiro de 2017, mais embasamentos para as discussões. Esse conteúdo conseguimos através das referências contidas no previamente material disponibilizado.

A proposta da disciplina foi a realização de várias atividades para que os mestrandos se apropriassem dos conteúdos dos textos e vídeos postos na plataforma virtual, analisando-os e socializando saberes e ideias nos fóruns entre os participantes. A atividade final consistiu na elaboração de um Resumo Expandido articulando as discussões teóricas empreendidas durante toda a disciplina.

A partir dessa atividade criamos o presente estudo bibliográfico ao elencar os principais temas abordados, buscando referenciar com os materiais disponibilizados na disciplina, além daqueles complementares já citados acima.

Traçamos, neste trabalho, o seguinte caminho de discussão: Elementos para a Formação de Professores, sobre o qual falamos de uma maneira geral (história, metodologias, saberes necessários), Formação de Professores para a EPT (política de formação e formação continuada), Resultados da Análise e nossas Considerações finais.

3. Discussão Teórica

Passamos a comentar, nas duas subseções a seguir, a partir do material apresentado na disciplina, elementos para a formação de professores e formação de professores para a educação profissional.

⁸ Os links a seguir trazem o material escrito disponibilizado para a construção das atividades durante a disciplina:

- a) <http://educa.fcc.org.br/pdf/faceba/v22n40/v22n40a13.pdf>
- b) <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/8075>
- c) <https://www.scielo.br/j/es/a/HGfthfLDgvjrfBKRSYLLnmz/abstract/?lang=pt>
- d) <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/12996>
- e) <https://periodicos.ufsm.br/regae/article/view/10037>
- f) <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/45rkkPghMMjMv3DBX3mTBHm>
- g) http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-416x2021000401476
- h) https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5019418/mod_resource/content/1/Pedagogia%20da%20Autonomia%20-%20livro%20completo.pdf
- i) <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13638/1/t.pdf>
- j) <https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1637>
- l) <https://www.passeidireto.com/arquivo/67613158/profissionalidade-profissionalizacao>
- m) http://www.faculdade.flucianofejiao.com.br/site_novo/scientia/servico/pdfs/outros_artigos/Revista_area_AFIM_01.pdf

3.1. Elementos para a Formação de Professores

Ao falar da formação de professores é necessário tratar da história que ela possui. Saviani (2009), traça um percurso que vai desde a década de oitenta (com ensaios intermitentes de formação de educadores, o estabelecimento das Escolas Normais), passando pelos anos noventa (com a organização dos Institutos de Ensino e implantação dos Cursos de Pedagogia), até os anos dois mil (onde se vê o advento dos Institutos Superiores de Educação e o novo perfil dos Curso de Pedagogia). Tudo isso forma uma tradição de teorias, experiências e pesquisas que ajudaram e ajudam na formação do docente.

No entanto, o autor ainda fala do dilema dos dois aspectos da formação de professores em nosso país: a formação desses a partir do foco no conteúdo e aquela a partir da maneira que se veicula esses conteúdos, isto é, na formação docente ou se dá ênfase aos conteúdos de conhecimento ou aos procedimentos didático-pedagógicos.

A saída para tal dilema estaria na indissociabilidade desses aspectos. Durante as aulas na graduação se partiria da análise do livro didático, “o que permitiria tomá-los como ponto de partida para reformulação dos cursos de Pedagogia e dos demais cursos de licenciatura” (Saviani, 2009, p. 151).

Fazendo essa análise, os futuros professores efetuariam, “a partir do estudo dos fundamentos da educação, a crítica pedagógica dos manuais de ensino, evidenciando seu alcance e seus limites, suas falhas e suas eventuais qualidades”, fazendo, dessa maneira, a necessária “relação entre forma e conteúdo no processo de ensino-aprendizagem” (Saviani, 2009, p. 152).

Mas a formação de professores, de uma maneira geral, possui exigências que vão além da formação acadêmica. Freire (1996), em Pedagogia da Autonomia, elenca vinte e sete delas para o ato de ensinar: a rigorosidade metódica, o respeito aos saberes dos educandos, aceitação do novo e rejeição de qualquer discriminação, curiosidade, pesquisa, saber escutar, disponibilidade para diálogo, dentre outras: distribuídos em capítulos que versam sobre a inexistência da docência sem a discência, do ensinar e do transferir conhecimentos como não sendo sinônimos e sobre o ensinar como sendo especificidade humana.

Dos subtópicos escritos por ele na obra, podemos destacar os termos “crítica sobre a prática”, “segurança e competência profissional” e “consciência do inacabamento” como argumentos para se dizer que o professor se constrói, faz-se na constância do aprendizado, o que ultrapassa o aprendido na universidade. Assim, suas metodologias devem ser revistas e seus conhecimentos constantemente aprimorados, o que requer formação continuada.

Para o autor, é a consciência da nossa incompletude o que nos leva a seguir aprendendo, que as raízes da educação estão fincadas nessa manifestação de reconhecimento da inconclusão humana, “Daí que seja a educação um quefazer permanente. [...] Desta maneira, a educação se re-faz constantemente na práxis. Para ser tem que estar sendo” (Freire, 2019, p.101-102).

Nóvoa (2019) ainda pontua que tornar-se professor implica em ocupar-se de questões práticas, como a aplicação de técnicas, mas também dar conta da complexidade da profissão em todas as suas dimensões, o que inclui teorias, experiências, cultura, política, dentre outros aspectos que fazem parte da formação humana, continuamente.

A respeito das metodologias utilizadas na formação dos professores, e aqui continuamos dando foco no que ocorre ao longo de sua carreira, Bracher et al (2022) diz que elas estão sendo ressignificadas e organizadas. São postos em destaques, dentre outros, e a partir do olhar que se deu na pandemia da Covid-19 e pós pandemia, a educação inclusiva, o currículo, o desenvolvimento dialógico, a teoria, a prática, os estágios curriculares e a pesquisa universitária como contribuintes da formação docente.

Percebe-se que o momento histórico sensível vivido em suas dificuldades tem grande significação na metodologia de formação do professor, ao que reafirmamos sobre aquela que ocorre no dia-a-dia de sua prática. Logo não se pode dizer que possuir diploma de licenciatura em determinada área por si só já faz o professor pleno e competente. Isso iria de encontro ao que Freire (1996) fala sobre a consciência do inacabamento: sobre a necessidade de se estar aberto à mudança, à aceitação do diferente, onde nada da experiência docente deve, obrigatoriamente se repetir.

Situações novas, seja a nível macro (abarcando o mundo, como a pandemia da Covid-19) ou micro (como as realidades múltiplas em cada sala de aula, em cada história de vida), não podem encontrar hábitos cristalizados de práticas repetitivas sem que o professor reveja suas habilidades, seus conhecimentos e percepções. Por isso a formação do docente não pode ser limitada a poucos anos de estudo.

3.2. Formação de professores para a Educação Profissional

Mais especificamente sobre a formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica, Costa (2012) diz que as políticas voltadas para essa formação não têm sido de Estado, mas de programas de governo. E destaca que elas têm materializado percursos reducionistas, aligeirados, descontínuos e fragmentados, o que dificulta ainda mais a formação de docentes direcionados para essa área.

Com isso, a autora identifica falta de interesse do Ministério da Educação em discutir e regulamentar políticas de formação de professores para essa modalidade, assim como em promulgar as diretrizes nacionais para tal formação (Costa, 2012). Isso ficou claro com a Lei nº 13.415, de fevereiro de 2017. O Art. 6º, inciso IV, dessa lei altera o Art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que versa sobre os profissionais da educação escolar básica, dando a seguinte redação:

Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou **prática de ensino** em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36. (Brasil, 2017, grifo nosso).

A ideia de “prática de ensino” como exigência mínima para atuar na educação profissional, sem a obrigatoriedade de possuir curso superior, ou mesmo curso técnico em determinada área, evidencia expressamente, em lei, a falta de comprometimento com a formação de docentes para essa modalidade de ensino.

O que se tem observado é a facilitação do acesso de outros profissionais, ou mesmo não profissionais, às salas de aula de cursos técnicos, sem a exigência de licenciaturas ou alguma formação pedagógica. Cria-se a ideia de não é preciso muito para ser professor da EP.

Dessa maneira, a preparação do professor para a EP já tem como primeiro desafio a própria formação inicial a partir de dois aspectos: por um lado a falta de política governamental com regras para graduação na área e por outro a desvalorização do professor graduado que já atua, ou atuará, na educação profissional, pela facilitação da entrada de outros profissionais não capacitados para tal, como já abordado acima, causando uma “concorrência” desleal.

Sobre esses últimos, Kuenzer (2008, p.32) diz que:

“São instrutores que são recrutados dentre os mais diferentes profissionais, sem formação para a docência e que trabalham por períodos determinados e geralmente muito curtos, através de contratos de prestação de serviços. Não se profissionalizam, portanto, como professores, e muitas vezes nem se reconhecem como tal. E infelizmente, são muito numerosos [...]”.

E ainda existem aqueles, como permitido pela Lei nº 13.415, que nem precisam ter qualquer formação, superior ou técnica, para atuar na EP.

O que se aponta, portanto, para a melhoria das condições teóricas e práticas desses docentes é a necessidade de formação continuada. Embora, em alguns casos, essa formação seja ofertada pelas próprias instituições em que os profissionais atuam, ainda não há uma política ampla que contemple todos os docentes da Educação Profissional. Pontes (2025) destaca que a transformação das práticas pedagógicas na Educação Profissional e Tecnológica exige

compromisso coletivo, criticidade, abertura às mudanças e espaços de diálogo e formação colaborativa, de modo que o professor ultrapasse o domínio técnico e assuma seu papel como formador de sujeitos críticos e socialmente comprometidos.

Cardoso (2012), reforçando a importância da continuidade dos estudos para esse professor, aponta como saberes fundamentais da docência na Educação Profissional o conhecimento técnico, a responsabilidade pela formação profissional dos estudantes, a vivência na área em que ensina e a constante atualização em relação ao mundo do trabalho e às tecnologias da área. Muitos desses profissionais — especialmente aqueles que não possuem formação pedagógica inicial — recorrem às experiências vividas com seus antigos professores e as reproduzem em sala de aula; outros tornam-se autodidatas ou buscam formação pedagógica própria ao se depararem com desafios da prática docente (Castaman; Vieira, 2013).

Segundo Moura (2014), quatro são os grupos distintos de professores na, ou para a, Educação Profissional e Tecnológica: os não graduados que atuam nela; os bacharéis ou graduados em cursos superiores de tecnologia, mas não licenciados, em exercício na educação profissional; os licenciados em educação básica que atuam na modalidade e aqueles que ainda se formarão. Todos eles são discutidos em seus desafios e propostas de solução.

À exceção daqueles que ainda se formarão para atuar na educação profissional⁹, os demais passariam pela necessária formação continuada, com, por exemplo, formação profissional nos conhecimentos específicos nos cursos que atuam, formação didático-político-pedagógica e pós-graduação lato sensu.

O autor ainda diz que para qualquer uma das possibilidades de formação apresentadas acima é possível sintetizar alguns núcleos estruturantes, a saber: estudos da área de conhecimentos específicos para os quais o estudante pretende se formar, formação didático-político-pedagógica e diálogo constante entre ambas e dessas com a sociedade em geral e, em particular, como o mundo do trabalho.

Essa proposta está de acordo Kuenzer (2008), quando esta coloca como necessária a formação pedagógica para os profissionais não licenciados que já atuam na educação profissional. Ou esse profissional poderia cursar as disciplinas pedagógicas ofertadas por qualquer curso de licenciatura ou se poderia pensar nas ofertas de programas especiais de formação pedagógica, nos moldes da Resolução 02/97¹⁰, mas sem o aligeiramento contido neles.

Um outro desafio na formação de docentes para atuarem na EP apontado por Silva (2016), é o fato de que esses deverão atuar em diferentes modalidades e níveis da educação

⁹ Para estes o autor propõe oferta de licenciatura em educação profissional destinada aos concluintes de cursos técnicos de nível médio, especialmente o Ensino Médio Integrado e integração dessa licenciatura a curso superior em tecnologia. O estudante obterá, dessa maneira, formação de professor e tecnólogo. O público alvo dessa formação é esse devido ao fato de ele já ter uma aproximação com a modalidade educação profissional.

¹⁰ https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECPN21997.pdf

profissional e tecnológica, que vão desde a Educação Básica até a Pós-Graduação, pois, instituições como os Institutos Federais de Educação, são pluricurriculares, aumentando a abrangência da atuação desses profissionais.

Ainda para o autor, outra problemática apresentada, que pode ser entendida como consequência dos desafios anteriormente citados, é a dificuldade na construção da identidade profissional desses docentes, ou pelo menos da formação de uma identidade que não esteja atrelada aos princípios do sistema capitalista (Silva, 2016).

A ausência de políticas públicas, voltadas para os educadores que atuam na EP, contribuem também para a desvalorização desses profissionais e a não identificação deles como indivíduos que precisam reconhecer os papéis que ocupam na sociedade, através de sua identidade profissional.

4. Resultados da Análise

Observamos, pelo exposto no material analisado que nos foi disponibilizado na disciplina cursada, que a formação de professores, requer uma série de exigências que vão desde a formação inicial, com estudos de aspectos históricos, conceituais e metodológicos, passando por considerações sociais e individuais de cada estudante, além da autoavaliação do docente que observa suas dificuldades, até a formação continuada deste.

Também vimos que notadamente os docentes que atuam na EP encontram dificuldades estruturais em sua formação, incluindo desvalorização daqueles que se prepara para isso, já que as políticas de governo têm facilitado que não professores atuem como docentes em seu lugar, em cursos técnicos de nível médio (Costa, 2012).

Esses profissionais passam a se “autoformar”, ou seja, buscar por si só, na experiência dos outros, em suas lembranças de quando eram alunos e em cursos que fazem para superar barreiras metodológicas e de conhecimento prático em sala de aula. Assim, vimos que a formação continuada deles (tal qual a de tantos professores) é necessária e urgente, inclusive para superar a crença errônea de que basta o profissional dominar determinado ofício para já estar apto a ser professor na educação profissional, ou mesmo tendo apenas o notório saber para tanto.

5. Considerações Finais

Ensinar não é só transferir conhecimentos, como dito por Paulo Freire (1996), é estar amparado por teorias, métodos e saberes imprescindíveis à ação docente; também é estar aberto

ao novo, ser humano, engajado e comprometido com aqueles para quem ensina e com quem aprende. Nesse caminho, conhecimentos fechados não são bem-vindos, mas sim a autorreflexão.

Quanto a aqueles que adentram a carreira docente na Educação Profissional, estes se deparam com empecilhos ainda maiores, como a própria concorrência com graduados não licenciados que recebem aval dos governos e instituições privadas para serem professores, mesmo sem preparação pedagógica para isso. Para esses profissionais formação continuada é tão, ou mais que, necessária quanto aos licenciados, uma vez que precisam dos conhecimentos pedagógicos que não tiveram acesso em sua formação.

Coadunamos com Machado (2008) no que se refere à necessidade de se conhecer a formação pedagógica dos professores para a educação profissional, sendo urgente a criação de política nacional de formação desses profissionais, superando improvisações e dando equivalência formativa como se é exigido aos demais professores, como já discutido neste texto.

Pudemos perceber, pelo conteúdo estudado na disciplina, que se para a formação de professores de uma forma geral (que já conta com uma tradição histórica de lutas, evoluções e contribuições amplamente discutidas e conhecidas pela sociedade) as dificuldades são imensas, quanto o mais é para a formação de professores para a educação profissional, que tem sido relegada, exercida, por vezes, por pessoas sem qualquer formação superior ou técnica – tal permissão dada por lei.

Referências

ANDRÉ, M. E. D. A. **Formação de professores**: a constituição de um campo de estudos. Educação, Porto Alegre, v.33, p.6-18, set./dez. 2010.

BRANCHER, V. R. ., FORTES DE OLIVEIRA, V. M., MIORANDO, T. M., & DREHMER-MARQUES, K. C. Práticas Educativas e Formação docente: ressignificando metodologias e saberes. **Revista Contexto & Educação**, 37(116), 5–8, 2022.

BRASIL. Lei nº Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113415.htm. Acesso em: 11 jul. 2024

CASTAMAN, A. S.; VIEIRA, M. M. M. Formação continuada de professores da educação profissional. **Revista de Gestão e Avaliação Educacional**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 7–15, 2013.

CARDOSO, Aliana Anghinoni **Professores? Sim! Os saberes docentes e os professores da Educação Profissional**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação. Programa de PósGraduação em educação. Universidade Federal de Pelotas. 2012. 147p.

COSTA, M. A. da. **Políticas de formação de professores para a educação profissional e tecnológica: cenários contemporâneos**. Tese. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de pós- graduação em Educação. Uberlândia, 2012.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KUENZER, Acácia Zeneida. “Formação de Professores para a educação profissional e tecnológica: perspectivas históricas e desafios contemporâneos”. in INEP. **Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica: Brasília, 26, 27 e 28 de setembro de 2006**. - Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008.

MACHADO, Lúcia Regina de Souza. Palestra. In INEP. **Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica: Brasília, 26, 27 e 28 de setembro de 2006**. - Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008.

MOURA, D. H. **Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional**. 1ª ed. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014.

NÓVOA, António. **Os professores e a sua formação num tempo de metamorfose da escola**. Educação & Realidade, v. 44, n. 3, p. e84910, 2019.

PONTES, Edel Alexandre Silva. Formação Continuada de Professores de Matemática na Educação Profissional e Tecnológica: Caminho para a Transformação ou Repetição de Práticas?. **Revista Ensino em Debate**, v. 5, p. e2025036-e2025036, 2025.

SAVIANI, Demerval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Educação**, v.14, n.40, p.143-155, jan./abr. 2009.

SILVA, Filomena Lucia Gossler Rodrigues. Plano Nacional de Educação e seus desdobramentos sobre as novas diretrizes para a formação de professores da educação profissional: identidades profissionais em construção. **HOLOS**, v. 6, p. 156-177, 2016.